

ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ИШТИРОКИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ

Азизова Маҳбуба

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси таянч
докторанти

mahbubaazizova95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657922>

Аннотация. Мақолада илм-фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида олима аёлларнинг иштироки миллий ва халқаро таҳлиллар асосида ўрганилган. Хусусан, Ривожланаётган дунё илм-фан соҳасида аёллар таълим фаолияти ҳамда Фан, технология, муҳандислик ва математика фанлари тармоғида хотин-қизлар таълимни ривожлантириш зарурати таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: илм-фан, гендер тенглик, сунъий интеллект, STEM, илмий тадқиқот, OWSD.

Аннотация. В статье рассматривается участие женщин-ученых в интеграции науки, образования и производства на основе национального и международного анализа. В частности, была проанализирована деятельность женских организаций в сфере науки в развивающихся странах и необходимость развития женского образования в области науки, техники, инженерии и математики.

Ключевые слова: наука, гендерное равенство, искусственный интеллект, STEM, научные исследования, OWSD.

Abstract. The article examines the participation of women scientists in the integration of science, education and production based on national and international analysis. In particular, the activities of women's organizations in the field of science in the developing world and the need to develop women's education in the field of science, technology, engineering and mathematics were analyzed.

Keywords: science, gender equality, artificial intelligence, STEM, scientific research, OWSD.

Дунёга илм-фан керак,

Илм-фан эса аёлларга муҳтож.

Жамиятлар тараққиёти ва гуллаб-яшнаши учун кучли фан, технология ва инновацион тизимлар талаб қилинади. Ҳатто кучли миллий фан ва инновацион кенгашлар ва сиёсатларга эга ривожланаётган мамлакатларда ҳам илмий тадқиқотлар ва инновацияларга давлат ва хусусий инвестициялар глобал ўртача кўрсаткичдан анча паст бўлади.

Ривожланаётган мамлакатлар олимлари сифатли таълим, тадқиқот, молиялаштириш ва инфратузилмага киришда мустаҳкам тўсиқларга дуч келишмоқда. Кўпчилик сунъий интеллект каби янги технологияларга ҳисса қўшишдан четлаштирилади, бу эса уларнинг аҳолисига номутаносиб равишда зарар етказиш хавфини туғдиради. Айни пайтда, раҳбарлик лавозимларида аёл олимларнинг етишмаслиги мамлакатларни инновациялар ва гендерни камраб олувчи илм-фан ва сиёсатдаги ютуқларга ҳисса қўшиши мумкин бўлган ғоялардан маҳрум қилади.

Таълим инсоннинг асосий ҳуқуқи ва қашшоқликни камайтириш ва гендер тенглигига эришишда асосий омил ҳисобланади. Аммо бу борада етарлича ютуқларга

эришилмаяпти. Турли минтақаларда иқтисодий-сиёсий ва экологик муаммолардан азият чеккан мамлакатлардаги болаларнинг мактабга бормаслик эҳтимоли икки баравар кўп бўлиб, хусусан, 6 ёшдан 17 ёшгача бўлган 130 миллионга яқин қиз мактаб таълимидан маҳрум.

Жаҳон банки тадқиқотлари шуни кўрсатдики, агар Жанубий Осиё, Африка ва Яқин Шарқ мамлакатлари 1960-1992 йилларда Шарқий Осиё мамлакатларида бўлгани каби, ўғил болалар ва қизларни мактабда ўқитишга тенг имкониятларни таъминланганларида эди, уларда аҳоли жон бошига йиллик даромад 0,5% дан 0,9% га кўпайиши мумкин эди.

Инсоният тамаддуни эволюциясида эркаклар ва аёллар ҳуқуқига оид гендер тенглиги муаммолари узоқ тарихий эврилишларни бошидан кечирди.

Платон аёлларнинг тарбияси ва таълимига ёндашувни ўзгартириш зарурлигини таъкидлайди, шунда сунъий равишда шаклланган ассиметрия ўзгариб, нафақат эркакларнинг, балки жамиятнинг барча аъзоларини тўлиқ ривожланишига йўл очилади.

Шарқона тафаккурда, туркий халқларда аёлларнинг жамиятдаги мавқеи жуда юкори бўлган. Араб тарихчиси ибн Баттута ҳабар беради: *"Турк хоқонлари имзо чекаётганда "султон ва унинг хотинининг амри билан"* деб ёзадилар".

Ислом таълимоти аёл шаънини улуғлайди. Ислом шариатида Аллоҳ таолонинг каломида илм талаб қилиш мусулмонларнинг эркагу аёлига тегишлидир. Ҳадиси шарифда *"Илм талаби ҳар бир мусулмон учун фарздир"*, дейилади.

Жадидларимиз ҳам аёл ва қизларнинг илмли, таълим-тарбияли, касб-хунарли бўлишлари учун ҳаракат қилишган. Хотин-қизларни жамиятнинг тўлақонли аъзолари сифатида қабул қилмасдан, ёш авлодни тўғри йўлда тарбияламасдан туриб жамиятни ислох қилиш, уни таракқиёт сари йўналтириш мумкин эмас, охир-оқибатда миллат тақдири унинг аёллари ва оиласининг ҳолатига боғлиқдир.

Шу ўринда мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга устувор аҳамият қаратилаётгани натижасида оилага, аёл зотига бўлган муносабат тобора юксалиб, уларга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш ҳаётимизнинг маъно-мазмунига, асосий мақсадига айланганига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. Бугун Ўзбекистон аёллари турли жабҳаларда ўз ўрни ва муносиб мавқеига эга бўлиб бормоқда. Жумладан: сиёсат соҳаси билан 1 минг 837 нафар, қасаба уюшмалари жами аъзоларининг 48 фоизи, Ўзбекистон Либерал-демократик партияси аъзоларининг 40,8 фоизи, Халқ демократик партияси аъзоларининг 49 фоизи, «Адолат» социал-демократик партияси аъзоларининг 44,7 фоизи, «Миллий тикланиш» партияси аъзоларининг 47,6 фоизи, Ўзбекистон Экологик партияси аъзоларининг 36,9 фоизини аёллар ташкил этади.

Суд тизимида эса 12,4 фоиз аёллар фаолият юритмоқда. Хотин-қизларнинг улуши соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 82 фоизни, илм-фан, таълим-тарбия, маданият ва санъат соҳаларида 72 фоизни, қишлоқ хўжалигида 45 фоизни, саноатда 38 фоизни ташкил этмоқда.

Буларнинг барчаси сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш борасидаги тизимли ишларнинг самарасидир. Айни соҳадаги ишлар давлат дастурлари ва стратегия йўналишлари доирасида босқичма-босқич амалга оширилиб келинмоқда, хусусан, 2022 - 2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш миллий дастурида: хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада кучайтириш; уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш; қизларнинг таълим-тарбия

олиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш; иқтидорли ва билимли қизларни тарбиялаш ҳамда уларнинг илмий салоҳиятини юксалтириш; хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш; аёлларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий фаоллигини ошириш; жамиятда, давлат бошқарувида уларнинг ролини мустаҳкамлаш ҳамда гендер тенгликни таъминлаш мақсад қилиб олинган.

Олий таълимда гендер тенглиги йўлида олға силжиш кузатилди, бироқ илм-фан соҳасида фарқ анча кенг. Масалан, ЮНЕСКО 2021-йилда бутун дунё бўйлаб магистратура ва бакалавриятда таълим олаётган талабаларнинг 45-55 фоизини аёллар ташкил этишини тахмин қилган. Бироқ, муҳандислик ва информатика каби фан соҳаларида аёллар ўртача олий таълим битирувчиларининг анча кичик қисмини ташкил қилади. Академик мартаба зинапоясига юқорига кўтарилганда бу бўшлиқ кенгайди. Бугунги кунда аёллар дунёдаги тадқиқотчиларнинг 30 фоизини ва миллий фан академиялари аъзоларининг атиги 12 фоизини ташкил қилади, даромади паст мамлакатларда эса бундан ҳам кичикроқ. Бу, шунингдек, сунъий интеллект (СИ) каби юқори технологияли соҳаларда ҳам кузатилади, Стратмор университети тадқиқотида аёллар ишчи кучининг 29 фоизини ва Африка қитъасидаги сунъий интеллект соҳасида етакчилик лавозимларининг атиги 10 фоизини ташкил этишини кўрсатди.

Бу нафақат вакиллик муаммоси ва аёлларнинг ўзи ҳал қиладиган муаммо, балки бу жамиятнинг барча аъзолари учун муаммо. Фан, технология, муҳандислик ва математика (СТЕМ) соҳасида ишлайдиганлар дунёдаги мураккаб муаммоларга ижодий ва барқарор ечимларни топишда катта рол ўйнаши керак. Олима аёлларнинг ҳиссаларисиз ва улар келтирган ноёб истиқболларсиз илмий имкониятлар чекланган бўлиб қолади, шу сабабли турли касалликлар, озик-овқат хавфсизлиги, иқлим ўзгариши каби муаммоларни ҳал қилишда аёлларнинг жамоавий қобилиятларини инобатга олиш ўринлидир.

БМТ Барқарор ривожланиш кун тартибининг энг катта муаммоларини ҳал қилиш - саломатликни яхшилашдан тортиб, иқлим ўзгаришига қарши курашишгача - барча истеъдодларни ишга солишга таянади. Демак, бу соҳаларда аёллар ҳам меҳнат қилади. Тадқиқотларнинг хилма-хиллиги иқтидорли тадқиқотчилар сафини кенгайтиради, янги истиқболлар, истеъдод ва ижодкорликни келтириб чиқаради ҳамда аёллар ва қизлар фан ва технология жамиятларида муҳим рол ўйнашини ва уларнинг иштирокини кучайтириш кераклигини эслатади.

Фан, технология, муҳандислик ва математика (Science, technology, engineering and maths) соҳалари миллий иқтисодиётлар учун жуда муҳим деб ҳисобланса-да, ҳозиргача кўпчилик мамлакатлар, уларнинг ривожланиш даражасидан қатъи назар, СТЕМ соҳасида гендер тенглигига эриша олмади. Бутун дунёдаги фан, технология, муҳандислик ва математика (СТЕМ) фанларининг барча даражаларида йиллар давомида сезиларли гендер тафовутлари сақланиб қолди. Хотин-қизлар олий таълимдаги иштирокини ошириш йўлида улкан ютуқларга эришган бўлсалар ҳам, бу соҳаларда ҳали ҳам кам вакиллик қилмоқдалар. БМТ прогнозларига кўра 2050 йилга бориб касбларининг 75 фоизи СТЕМ фанларига алоқадор бўлиши кутилмоқда. Айнан мана шу тизим асосида таълим олиш орқали ўқувчилар келажак муаммоларига ечим топа оладиган, янги кашфиётлар қила оладиган кадрларга айланишига ишонилмоқда.

Гендер тенглиги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти учун доимо асосий масала бўлиб келган. Гендер тенглиги ва аёллар ва қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш

нафақат дунёнинг иқтисодий ривожланишига, балки 2030 йилгача Барқарор ривожланиш кун тартибининг барча мақсад ва вазифаларига эришишга ҳам муҳим ҳисса қўшади.

2011-йил 14-март куни Аёллар мақоми бўйича комиссия ўзининг эллик бешинчи сессиясида аёллар ва қизларнинг таълим, фан ва технология соҳаларида иштирок этиши ҳамда аёлларнинг тенг ҳуқуқлилигини рағбатлантириш тўғрисида келишилган хулосалар билан ҳисобот қабул қилди. 2013-йил 20-декабрда Бош Ассамблея "Тараққиёт учун фан, технология ва инновациялар тўғрисида"ги резолюцияни қабул қилди, унда барча ёшдаги аёллар ва қизларнинг илм-фан, технология ва инновациялардан тўлиқ ва тенг фойдаланиши ҳамда иштирок этиши гендер тамойилларига эришиш учун зарур эканлигини тан олди.

Аёлларга одатда эркак ҳамкасбларига қараганда кичикроқ тадқиқот грантлари берилади ва улар барча тадқиқотчиларнинг 33,3 фоизини, миллий фан академиялари аъзоларининг атиги 12 фоизини аёллар ташкил қилади.

Сунъий интеллект каби илғор соҳаларда ҳар бешта мутахассисдан фақат биттаси (22%) аёллардир. Ваҳоланки, дунёдаги биринчи ҳақиқий компьютер дастурчиси аёл киши бўлган (Грейс Хоппер). XX аср бошлари, ғарб жамиятида ҳам ҳаттоки аёллар ҳуқуқи энди тикланаётган пайтлар. Ўша даврдаги биринчи компьютер MARK-1 га дастурни аёл киши ёзган. 1984 йилгача дастурлаш соҳасини 4 дан 3 қисмини аёллар ташкил қилган экан. Персонал компьютерлар пайдо бўлиши билан ушбу статистика ўзгара бошлаган. ENIAC деб номланган кейинги авлод компьютерига ҳам илк дастурларни 6 та аёлдан иборат бўлган жамоа ёзган. 40-50 йилларда компьютер дастурлаш ишларига мантикий фикрлаши юқори ва математик ақл эгалари бўлган одамлар ишга олинган.

Бугунги кунда тўртинчи саноат инқилобини амалга оширувчи технологик соҳаларнинг кўпчилигида кўникмалар етишмаслигига қарамай, аёллар муҳандислик факултети битирувчиларининг атиги 28 фоизини ва информатика бўйича битирувчиларнинг 40 фоизини ташкил қилади.

Ривожланаётган дунё илм-фан соҳасида аёллар ташкилоти (Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD)) 1987 йилда ташкил этилган ва Италиянинг Триест шаҳридаги Бутунжаҳон Фанлар Академияси идораларида жойлашган халқаро ташкилотдир. Мазкур ташкилот ЮНЕСКОнинг дастурий бўлими ҳисобланади.

OWSD ривожланиш жараёнида аёлларнинг ролини кучайтириш ва илмий ва технологик етакчиликдаги вакилчилигини рағбатлантириш мақсадида ривожланаётган ва ривожланган дунёларнинг таниқли аёл олимларини бирлаштирган биринчи халқаро ташкилотдир. OWSD ривожланаётган дунё бўйлаб аёллар олимлари учун ўз карераларининг турли босқичларида тадқиқот ўтказиш, малака ошириш ва тармоқ имкониятларини тақдим этади ва қуйидаги мақсадлар бўйича фаолият олиб боради:

- Ривожланаётган мамлакатлардаги аёлларнинг илмий ва технологик тадқиқотлар, ўқитиш ва етакчиликдаги иштирокини ошириш;
- Ривожланаётган мамлакатларда аёл олимлар ва технологларнинг илмий ва технологик ютуқларини тан олишга қўмаклашиш;
- Ривожланаётган мамлакатлардаги аёллар олими ва технологлари ва умуман халқаро илмий ҳамжамият билан ҳамкорлик ва алоқани ривожлантириш;
- Ривожланаётган мамлакатлардаги аёлларнинг фан ва технологиянинг ижтимоий-иқтисодий афзалликларидан фойдаланиш имкониятини ошириш;

- Олим ва технолог аёлларнинг ўз мамлакати тараққиётида иштирок этишига кўмаклашиш;
- Аёлларни ривожлантириш фаолиятини қўллаб-қувватлашда илм-фан ва технологиянинг ролини тушунишни ошириш.

Маълумки, илмий тадқиқотлар ва ютуқлар ривожланаётган мамлакатлар дуч келадиган кўплаб муаммоларни, жумладан касалликлар, озиқ-овқат хавфсизлиги, иқлим ўзгариши, табиий офатларнинг таъсири ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш каби муаммоларни ҳал қила оладиган билим ва маҳсулотларга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, бундай маҳсулотлар ва инновациялар бозор қийматига эга бўлиб, маҳаллий иқтисодиётга ҳисса қўшиши, қашшоқлик, ишсизлик ва уй-жой тақчиллигини юмшатиш имконини беради. Агар аёллар илмий тадқиқотлар билан бевосита шуғулланмаса, биз уларнинг ўзига хос тажрибаси ва маҳаллий билимларини йўқотамиз. Ривожланаётган дунёнинг кўпгина мамлакатларида аёлларнинг қариялар ва болаларга асосий ғамхўрлик қилувчи ролига қаратилган кундалик эҳтиёжлари ва тартиблари мавжуд. Агар аёллар ҳам илмий тадқиқот иштирокчиси, ҳам илмий тадқиқотнинг фойда олувчиси сифатида киритилса, болалар, қариялар ва маҳаллий жамоаларга таъсири бевосита ва самарали бўлади .

Дунё иқлим ўзгариши ва ресурслар танқислиги таҳдиди остида бўлган келажак сари интилаётган бир пайтда, глобал илмий ҳамжамият аёл олимларнинг ютуқларини эътироф этиш ва тарғиб қилиш учун вақт йўқотмаслиги керак.